

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

PROFESSOR COMO "INTERRUPTOR DE LUZ", UMA METÁFORA AO ACIONAMENTO
DO SABER"

Os gatilhos da aprendizagem

TEACHER AS A "LIGHT SWITCH", A METAPHOR TO ACTIVATING
KNOWLEDGE"

The learning triggers

Antônio Marcondes de Araújo; Camilla Viana de Souza Gonçalo;

Aline dos Santos Moreira de Carvalho

*Doutorandos em Ciências da Educação – Universidad Columbia
del Paraguay*

Resumo

O professor do século 21, diferentemente de vários séculos anteriores, se depara na atualidade, com uma imensidão de bombardeios de informações que o universo virtual dispara até mesmo com acesso facilitado na palma da nossa mão, por meio de aparelhos compactos, com acesso à internet e que a academia escolar precisa acompanhar (Araújo, 2023). Na atualidade o enfrentamento de desafios frente a tantas novidades, interatividade e disponibilidade de oportunidades, ocorrem de forma rápida em um modelo tecnológico, social e cultural, mas que na fase escolar a maioria dos professores se veem ainda com realidades bem diferentes e desiguais no qual precisam alcançar formas de chegada da aprendizagem ao estudante.

Para se destacar como educador neste novo contexto, o professor precisa desenvolver habilidades e adotar abordagens que estejam acomodadas com as necessidades dos alunos e com as demandas de uma educação mais dinâmica e inclusiva, onde deve ser competente no uso de tecnologias digitais e saber como integrá-las de forma eficaz em suas práticas de ensino para enriquecer o aprendizado dos estudantes.

O desenvolvimento integral do aprendente é uma abordagem educacional, essa abordagem reconhece que eles são seres complexos e que o processo de aprendizagem não deve ser limitado apenas à assimilação de conhecimentos, mas também à formação de indivíduos bem ajustados e preparados para enfrentar os desafios da vida, além do conhecimento acadêmico, os professores devem se preocupar com o desenvolvimento social, emocional e físico, incentivando habilidades como empatia, resiliência, criatividade e pensamento crítico.

Foi realizando um levantamento bibliográfico foi nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (Medicine–PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico.

O ensino a partir da "luz" permite uma manutenção do estímulo em continuar aprendendo. O professor nesse momento representa um instrumento importante para estar presente, ser acessado e proporcionar motivação, conhecimento e inovação aos estudantes.

O chamado "interruptor" para professores foi utilizado metaforicamente nesse artigo para representar a disponibilidade de acesso dos estudantes a ele para se obter "luz" em analogia à "aprendência" e que de forma construtivista se tornam aprendentes.

Palavras-Chave: Educação inclusiva, Tecnologia, Diversidade; Educação

Abstract

The teacher of the 21st century, unlike several previous centuries, is currently faced with an immensity of information bombardments that the virtual universe triggers even with easy access in the palm of our hand, through compact devices, with internet access and that the school academy needs to follow (Araújo, 2023). At present, facing challenges in the face of so many novelties, interactivity and availability of opportunities, occur quickly in a technological, social and cultural model, but in the school phase most teachers still find themselves with very different and unequal realities in which need to achieve ways of getting learning to the student.

To stand out as an educator in this new context, the teacher needs to develop skills and adopt approaches that are accommodated with the needs of students and with the demands of a more dynamic and inclusive education, where they must be competent in the use of digital technologies and know how to integrate them effectively in their teaching practices to enrich student learning.

The integral development of the learner is an educational approach, this approach recognizes that they are complex beings and that the learning process should not be limited only to the assimilation of knowledge, but also to the formation of well-adjusted individuals prepared to face the challenges of life. , in addition to academic knowledge, teachers should be concerned with social, emotional and physical development, encouraging skills such as empathy, resilience, creativity and critical thinking.

A bibliographic survey was carried out in electronic databases: National Library of Medicine (Medicine–PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google Scholar.

Teaching from the “light” allows maintaining the stimulus to continue learning. The teacher at this moment represents an important instrument to be present, to be accessed and to provide motivation, knowledge and innovation to students.

The so-called “switch” for teachers was used metaphorically in this article to represent the availability of students' access to it to obtain “light” in analogy to “learning” and that in a constructivist way they become learners.

Keywords: Inclusive education; Technology; Diversity; Education

1 INTRODUÇÃO

O professor do século 21, diferentemente de vários séculos anteriores, se depara na atualidade, com uma imensidão de bombardeios de informações que o universo virtual dispara até mesmo com acesso facilitado na palma da nossa mão, por meio de aparelhos compactos, com acesso à internet e que a academia escolar precisa acompanhar (Araújo, 2023). Na atualidade o enfrentamento de desafios frente a tantas novidades, interatividade e disponibilidade de oportunidades, ocorrem de forma rápida em um modelo tecnológico, social e cultural, mas que na fase escolar a maioria dos professores se veem ainda com realidades bem diferentes e desiguais no qual precisam alcançar formas de chegada da aprendizagem ao estudante.

Para se destacar como educador neste novo contexto, o professor precisa desenvolver habilidades e adotar abordagens que estejam acomodadas com as

necessidades dos alunos e com as demandas de uma educação mais dinâmica e inclusiva, onde deve ser competente no uso de tecnologias digitais e saber como integrá-las de forma eficaz em suas práticas de ensino para enriquecer o aprendizado dos estudantes.

Freire defende uma educação libertadora, que visa a conscientização dos indivíduos e a superação das condições de opressão, relacionado ao diálogo como base da relação educador-aluno, acredita que a relação entre educador e aluno deve ser baseada em um diálogo aberto e horizontal, onde ambas as partes originaram para a construção do conhecimento

As mudanças de atitudes para professores e escolas são fundamentais para melhorar a qualidade da educação e promover um ambiente mais favorável ao aprendizado e desenvolvimento.

Para criar um ambiente mais favorável ao aprendizado, é importante considerar diversos aspectos que influenciam positivamente a motivação, o engajamento e o desenvolvimento dos estudantes. Um ambiente de aprendizagem deve ser acolhedor, estimulante e atento à diversidade. O estabelecimento de um relacionamento positivo entre professor e aprendentes é essencial. Os estudantes devem sentir-se apoiados, valorizados e respeitados pelo professor, criando um ambiente seguro para fazer perguntas e expressar suas ideias

Professores e escolas devem estar abertos a novas metodologias, tecnologias e práticas educacionais que possam tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e relevante para os alunos, onde a inovação e a tecnologia na escola têm um papel crucial na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, bem como na preparação dos alunos para um mundo cada vez mais digital e globalizado. A integração adequada da tecnologia pode enriquecer a experiência educacional, torná-la mais acessível e envolvente, além de preparar os alunos para enfrentar os desafios do século XXI

Para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e envolvente, é importante adotar abordagens pedagógicas inovadoras e utilizar estratégias que estimulem a participação ativa dos aprendentes, priorizando atividades que os envolvam de forma ativa no processo de aprendizagem. Isso pode incluir debates, discussões em

grupo, estudos de caso, resolução de problemas, jogos educacionais e projetos práticos, visando o desenvolvimento integral do estudante.

O desenvolvimento integral do aprendente é uma abordagem educacional, essa abordagem reconhece que eles são seres complexos e que o processo de aprendizagem não deve ser limitado apenas à assimilação de conhecimentos, mas também à formação de indivíduos bem ajustados e preparados para enfrentar os desafios da vida, além do conhecimento acadêmico, os professores devem se preocupar com o desenvolvimento social, emocional e físico, incentivando habilidades como empatia, resiliência, criatividade e pensamento crítico.

Sendo assim essa abordagem busca proporcionar oportunidades diversas e enriquecedoras para o crescimento pessoal e social dos alunos, buscando promover uma educação mais significativa e transformadora

O desenvolvimento integral e a diversidade estão intrinsecamente relacionados no contexto educacional. Considerar a diversidade dos aprendentes é essencial para promover um desenvolvimento completo e equitativo de todos os estudantes. A valorização da diversidade não apenas enriquece o ambiente de aprendizado, mas também cria uma educação mais inclusiva e significativa.

Goleman, retrata que o estudante para o desenvolvimento em sua integralidade, precisa desenvolver seu lado emocional, seu autoconhecimento ,sua autogestão emocional ,motivação ,empatia e habilidades sociais.

Cabe aos professores e escolas um dever de promover uma cultura inclusiva, valorizando a diversidade de origens, culturas, habilidades e experiências dos alunos, criando um ambiente acolhedor para todos, de forma a garantir que todos os aprendentes, independentemente de suas diferenças, tenham acesso a oportunidades iguais de aprendizagem e desenvolvimento. A diversidade deve ser reconhecida e valorizada, e as práticas pedagógicas devem ser adaptadas para atender às necessidades individuais de cada estudante.

2 METODOLOGIA

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (Medicine–PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: Educação inclusiva, Tecnologia, Diversidade e Educação, bem como tais descritores em inglês: As buscas não foram refinadas para um período específico. Algumas bases permitiam o filtro “texto completo”. Não houve restrição quanto ao idioma de publicação, data de publicação ou local do estudo.

Após a leitura analítica dos textos, os apontamentos dos textos foram confrontados e os resultados e discussões foram apresentados em forma de tópicos que se seguem, e as considerações finais abordam a conclusão assim como impressões dos autores.

3 RESULTADOS

Reconhecendo que cada aprendiz tem ritmos e estilos de aprendizagem diferentes, os professores devem buscar adaptar suas práticas para atender às necessidades individuais de cada estudante, de forma a proporcionar o desenvolvimento de seu protagonismo enquanto aprendiz.

Para que uma aprendizagem possa surtir efeito, a escola necessita promover uma comunicação com os pais ou responsáveis sendo fundamentais para apoiar o desenvolvimento dos estudantes.

Com isso os sistemas educacionais devem investir em programas de desenvolvimento profissional para os docentes é essencial para mantê-los atualizados em relação a novas abordagens educacionais e estratégias de ensino, de forma a promover aos estudantes uma aprendizagem que se fomente a educação do Sec. XXI, promovendo um desenvolvimento integral com respeito diversidade dos estudantes.

Dessa forma o desenvolvimento integral e a diversidade estão intrinsecamente relacionados no contexto educacional. Considerar a diversidade dos aprendizes é essencial para promover um desenvolvimento completo e equitativo de todos os

estudantes. A valorização da diversidade não apenas enriquece o ambiente de aprendizado, mas também cria uma educação mais inclusiva e significativa tendo a tecnologia como uma ferramenta poderosa para melhorar o ensino, estimulando a criatividade e a participação ativa dos alunos com espaços em sala de aula que incentivem os discentes a se expressarem, questionarem e se envolverem ativamente nas atividades educacionais.

Essas mudanças de atitudes requerem comprometimento e esforço por parte dos professores, escolas e comunidades educacionais. Quando implementadas de maneira consistente e colaborativa, elas têm o potencial de transformar positivamente a experiência de aprendizagem dos aprendentes e a qualidade da educação como um todo.

A qualidade da educação é fortemente aceita pelo acesso igualitário à educação para todos os indivíduos, independentemente de sua origem socioeconômica, gênero, etnia ou localização geográfica. A garantia de igualdade de oportunidades é fundamental para uma educação de qualidade.

Absolutamente, a garantia de igualdade de oportunidades é um pilar fundamental para a construção de uma educação de qualidade e equitativa. Isso significa que todos os indivíduos devem ter acesso igualitário a uma educação de excelência, independentemente de suas origens socioeconômicas, etnias, gêneros, religiões ou quaisquer outras características pessoais.

A Educação de qualidade e equitativa é um conceito que busca garantir que todos os indivíduos tenham acesso a uma educação de excelência, independentemente de suas origens socioeconômicas, etnias, gêneros, religiões ou quaisquer outras características pessoais. Isso implica em promover a igualdade de oportunidades, tratando cada aprendente como um ser único, com necessidades e habilidades distintas, e fornecendo o suporte necessário para que todos possam alcançar seu potencial máximo.

Cada indivíduo é único, com experiências de vida, habilidades, interesses e necessidades diferentes. Reconhecer essa singularidade é fundamental para proporcionar uma educação significativa e personalizada, que atenda ao desenvolvimento integral de cada aluno como, respeitar a diversidade, reconhecer e

favorecer a diversidade de experiências culturais, linguísticas, socioeconômicas e de aprendizagem que os estudantes trazem para a sala de aula.

As experiências trazidas pelos alunos são essenciais para o processo educacional. Cada aluno traz consigo um conjunto único de experiências de vida, conhecimentos prévios, valores, crenças e interesses que influenciam diretamente seu aprendizado e engajamento na escola. Essas experiências podem ser provenientes de diferentes aspectos da vida do aluno, como sua cultura, família, comunidade, viagens, experiências sociais, hobbies, entre outros, com isso sua avaliação precisa se dar a todo momento.

Sendo assim em vez de focar apenas em avaliações finais, é importante implementar avaliações formativas ao longo do processo, que oferecem feedback contínuo e ajudam os alunos a identificar suas áreas de melhoria, proporcionar a seu aprendente o desenvolvimento de um pensamento crítico, incentivando a pensar criticamente, analisar informações, questionar e formar suas próprias opiniões é uma habilidade essencial para a vida adulta.

O novo paradigma da ciência considera a autopeise como elemento importante de consideração favorável no processo de ensino e aprendizagem. Para que um estudante deixe de ser simplesmente um aluno e se torne um aprendente, o professor precisa buscar estratégias que o transforme metaforicamente em um “interruptor” que quando acessado aciona a luz e o aprendizado acontece por meio das ferramentas, recursos ou mesmo pelas metodologias ativas.

Reconhecer e favorecer a diversidade de experiências culturais dos aprendentes é um aspecto fundamental que a educação inclusiva entende ser necessário e que proporciona um ensino de qualidade. Cada pessoa traz consigo um conjunto único de experiências culturais, tradições, valores e crenças que influenciam sua visão de mundo e sua forma de aprender. Ao enfrentar e acompanhar essa diversidade cultural, a educação se torna mais enriquecedora e significativa, proporcionando um ambiente inclusivo que atende às necessidades e realidades dos aprendentes.

O ser deve ser considerado como um todo, por isso a necessidade de aplicação de metodologias ativas para que o estudante se torne um aprendente e conseqüentemente interprete a escola como sendo um lugar de pertencimento.

Concepções e cognição educacional representam pontos importantes de avaliação e aplicação nas aulas.

Existem várias teorias e modelos que explicam a cognição educacional. Alguns dos principais conceitos e processos envolvidos incluem: Percepção que ajuda a identificar estímulos relevantes para a aprendizagem, a atenção que ajuda os alunos a concentrarem-se em informações relevantes, a memória que envolve a codificação, armazenamento e recuperação de informações, a aprendizagem que pode ocorrer por meio de diferentes estratégias, como associação, prática, observação, entre outras, o pensamento que inclui habilidades de raciocínio, análise, síntese, tomada de decisão e resolução criativa de problemas, a metacognição que regula as estratégias de aprendizado para melhorar o desempenho acadêmico e a motivação considerada mais eficaz para a aprendizagem a longo prazo e a transferência de conhecimento que representa a habilidade de aplicar o conhecimento adquirido em uma situação para resolver problemas ou enfrentar desafios em um contexto diferente.

Nesse modelo, ao invés de focar o aprendizado apenas em avaliações formais, o processo considerando a autopele torna alvo as referências e experiências dos estudantes, sendo assim, as avaliações se tornam menos temerosas e com ressignificado de conceitos, transformando avaliações em registros de aprendizagem, no qual se aplica no dia a dia, ou que se aprende para tal e fica na memória.

Um professor não é apenas um sujeito epistêmico. O papel de um professor vai além da transmissão de conhecimentos e informações. Além disso, a compreensão do termo "sujeito epistêmico" é importante para contextualizar melhor a resposta. Incentivar os estudantes a pensar criticamente, analisar informações, questionar e formar suas próprias opiniões é uma habilidade essencial para a vida adulta. Introduzir práticas e projetos que abordem questões de sustentabilidade e responsabilidade social pode ajudar a formar cidadãos conscientes e engajados.

Segundo Misukami, M. (1986) o "sujeito epistêmico" refere-se ao estudante como o sujeito ativo e protagonista do processo de construção do conhecimento. Essa perspectiva reconhece que o aluno não é apenas um receptor passivo de informações, mas alguém que é capaz de construir significados, interpretar o mundo e elaborar conceitos com base em suas próprias experiências, conhecimentos prévios e satisfeitos

com o ambiente educacional. Ao considerar o aluno como um sujeito epistêmico, os reconhecem a importância de envolver os alunos de forma ativa e significativa em seu próprio processo de aprendizagem.

Ou seja, o "sujeito epistêmico" refere-se a um indivíduo que possui conhecimento ou está envolvido no processo de conhecimento, ou seja, é alguém que conhece ou busca conhecer algo. No contexto educacional, um estudante também pode ser considerado um sujeito epistêmico, uma vez que está engajado no processo de aprendizagem.

Entretanto, o professor desempenha um papel fundamental na facilitação desse processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, que enfatiza a promoção do aprendizado ativo, em vez de um modelo tradicional centrado apenas na transmissão de conhecimento pelo professor. Nesse contexto, o professor assume um papel mais orientador, encorajando os aprendentes a explorarem, questionarem, colaborar e desenvolverem habilidades de pensamento crítico

O pensamento crítico refere-se à habilidade de analisar, avaliar e interpretar informações de forma reflexiva, independente e objetiva. É uma habilidade cognitiva fundamental que permite ao aprendente tomar decisões difíceis, resolver problemas complexos e desenvolver um entendimento mais profundo sobre diferentes assuntos, levando a construir seus conhecimentos, habilidades, valores e atitudes ao longo do tempo, além de entender como eles se desenvolvem fisicamente, cognitivamente, emocionalmente e socialmente.

4 – CONCLUSÃO

As novas metodologias de ensino colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, fomentando sua participação ativa e a construção de conhecimentos de maneira significativa. O ensino a partir da “luz” permite uma manutenção do estímulo em continuar aprendendo. O professor nesse momento representa um instrumento importante para estar presente, ser acessado e proporcionar motivação, conhecimento e inovação aos estudantes.

O chamado “interruptor” para professores foi utilizado metaforicamente nesse artigo para representar a disponibilidade de acesso dos estudantes a ele para se obter

“luz” em analogia à “aprendência” e que de forma construtivista se tornam aprendentes. O estudante possui a presença do professor na sala de aula que quando acionado ou despertado por meio de metodologias ativas, os saberes se transformam em aprendizado. O professor motiva os alunos a se interessarem pelo conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem positivo e encorajador.

Importante salientar que esse modelo de ensino, levando em consideração a autopeiose, proporciona capital lingüístico e cultural tanto aos professores quanto a toda comunidade acadêmica, pois une os saberes.

Além de ensinar conteúdos acadêmicos, o professor também tem a responsabilidade de ajudar a formar cidadãos responsáveis, éticos e críticos, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Portanto, o professor é uma figura multifacetada que desempenha um papel crucial na educação e no desenvolvimento dos estudantes, muito além de ser apenas um sujeito epistêmico.

Professores devem ser capazes de se adaptar frente às necessidades individuais dos estudantes, buscando diferentes métodos e abordagens para atender às diversas formas de aprendizagem.

O processo de cognição educacional refere-se ao conjunto de atividades mentais e processos mentais pelos quais os indivíduos adquirem, assimilam, armazenam, recuperam e aplicam conhecimentos durante a experiência educacional. É a forma como os alunos entendem, interpretam e aprendem informações novas ou complexas. Esse processo é fundamental para o desenvolvimento intelectual e a aquisição de habilidades e competências ao longo da vida.

A cognição não é apenas o processamento de informação, mas sim o processamento de informação que faz sentido." Jerome Bruner

É importante que os educadores considerem os processos cognitivos ao planejar e implementar estratégias de ensino. O uso de técnicas de ensino que estimulem a atenção, a memória, o pensamento crítico e a metacognição pode melhorar a eficácia da aprendizagem e promover um ambiente de ensino mais efetivo. Além disso, entender as diferenças individuais nos estilos de aprendizagem e nas habilidades cognitivas dos alunos pode ajudar os educadores a adaptar suas abordagens para atender às necessidades específicas de cada aluno.

Essa nova metodologia colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, fomentando sua participação ativa e a construção de conhecimentos de maneira significativa. Essas metodologias se concentram na colaboração, na resolução de problemas e no aprendizado prático, o que pode resultar em uma experiência de aprendizado mais efetiva e significativa para os alunos, para isso um bom professor precisa motivar os alunos a se interessarem pelo conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem positivo e encorajador.

Os professores devem ser capazes de se adaptar às necessidades individuais dos alunos, buscando diferentes métodos e abordagens para atender às diversas formas de aprendizagem, além de ensinar conteúdos acadêmicos, o professor também tem a responsabilidade de ajudar a formar cidadãos responsáveis, éticos e críticos, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Portanto, o professor é uma figura multifacetada que desempenha um papel crucial na educação e no desenvolvimento dos estudantes, muito além de ser apenas um sujeito epistêmico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Araújo, Antônio Marcondes de. Tessitura do conhecimento em rede: o “ser” pós moderno D.I (depois da internet) – 1ª Ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2023.

Blanco, R. Aprendendo na diversidade: Implicações educativas. Foz do Iguaçu: 2003. Brasil. Ministério da Educação. Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional. LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. (3ª. ed.) – Brasília: Secretaria da Educação, 2001,97p

Durlak, JA, Weissberg, RP, Dymnicki, AB, Taylor, RD e Schellinger, KB (2011). "O impacto de melhorar a aprendizagem social e emocional dos alunos: uma meta-análise de intervenções universais baseadas na escola." *Desenvolvimento Infantil*, 82(1), 405-432.

Freire, P. (1970). "Pedagogia do Oprimido". Continuum International Publishing Group.

Goleman, D. (1995). "Inteligência emocional: por que pode importar mais do que o QI." Livros Bantam

Michaelsen, LK, Knight, AB, &Fink, LD (2004). "Aprendizagem baseada em equipe: um uso transformador de pequenos grupos." Editora Stylus. 2. Johnson, DW, Johnson, R.T

Mizukami, MGN (1986). "Educação e conhecimento: Pressupostos epistemológicos e instrutores para a prática pedagógica." Cortez Editora. 2. Mizukami